

ОБНАРУЖЕНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ПРИРОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

© 2025 Солоха П.М., Нестругина Е.С.

В настоящей статье рассмотрены и проанализированы различные модели обнаружения и распознавания растений с использованием сверточных нейронных сетей для идентификации различных видов растений в естественных условиях. Показаны преимущества применения искусственного интеллекта в данной области. Рассмотрены существующие архитектуры сверточных нейронных сетей, используемых для классификации изображений, дана их сравнительная характеристика, выявлены их преимущества и недостатки. Приведены примеры обучения модели на архитектурах VGG16 и ResNet50. Выбрана оптимальная архитектура сверточной нейронной сети для решения задачи распознавания растений.

Ключевые слова: компьютерное зрение, глубокое машинное обучение, обнаружение и распознавание растений, сверточные нейронные сети, обучение модели.

Введение. В последние десятилетия активное развитие технологий машинного обучения и компьютерного зрения открыло широкие перспективы и создало обширные возможности для их применения в различных сферах, включая биологию и экосистемы. Одной из актуальных задач является разработка интеллектуальных систем для автоматического распознавания растений в природных условиях. Это направление особенно важно для мониторинга биоразнообразия, экологических исследований, а также для улучшения процесса идентификации редких или исчезающих видов растений.

Традиционные методы классификации растений, основанные на экспертных знаниях и ручной идентификации, требуют значительных временных и людских ресурсов, что ограничивает их масштабируемость и эффективность. В связи с этим использование сверточных нейронных сетей (Convolutional Neural Networks, CNN), продемонстрировавших высокие результаты в задачах распознавания образов, является перспективным решением для автоматизации данного процесса. CNN способны анализировать визуальные данные, извлекая ключевые признаки изображений, что позволяет добиться высокой точности распознавания растений в сложных природных условиях, где может присутствовать множество факторов, влияющих на качество изображений, таких как освещение, фон и наличие других объектов [1-3].

В данной статье рассматривается использование сверточных нейронных сетей для распознавания различных видов растений в естественной среде, а также подчеркивается их актуальность и эффективность применения в этой области.

Постановка задачи. В рамках данной работы необходимо сравнить различные существующие архитектуры сверточных нейронных сетей, используемых для классификации изображений, с целью выбора наиболее подходящей архитектуры для разработки интеллектуальной системы, предназначенной для распознавания растений на базе методов глубокого машинного обучения. Для достижения этой цели необходимо провести исследование существующих архитектур сверточных нейронных сетей, адаптировать их к задачам классификации растений и разработать стратегии повышения точности модели при использовании данных, собранных в полевых условиях.

Для этого требуется решить следующие основные задачи:

1. Проанализировать и выбрать оптимальную архитектуру нейронной сети. Для этого необходимо изучить существующие архитектуры сверточных нейронных сетей, таких как VGG, ResNet, EfficientNet и других, применяемых в задачах классификации изображений. Задача состоит в выборе наиболее подходящей архитектуры для решения проблемы распознавания растений, принимая во внимание сложность и разнообразие данных [4-6].

2. Собрать данные, сформировать и подготовить датасет. Для обучения сверточной нейронной сети необходимо собрать и подготовить датасет, включающий достаточное количество изображений видов растений, сделанных в природных условиях, с учетом различных углов съемки, освещения, погодных условий и прочих факторов. Это могут быть фотографии различных растений, собранные в естественных условиях, а также данные из ботанических садов и университетов [7-8].

3. Обработать данные. Перед обучением модели данные должны быть обработаны. Это включает в себя аугментацию изображений (изменение масштаба, вращение, изменение яркости и т. д.), чтобы увеличить разнообразие используемых данных и улучшить обобщающую способность модели [9-11].

4. Разработать модель нейронной сети. На данном этапе необходимо спроектировать модель сверточной нейронной сети, провести обучение на подготовленном датасете, настроить гиперпараметры сети (количество слоев, фильтры, функции активации и т. д.). Важным аспектом является предотвращение переобучения модели и достижение высокой обобщающей способности [10-12].

5. Оценить эффективность модели. После обучения модель требуется протестировать на выделенной тестовой выборке данных, чтобы оценить её точность и способность к обобщению. Критерием успешности работы системы будет являться точность классификации, измеряемая с использованием метрик, таких как accuracy, precision, recall и F1-score. Важно также провести валидацию, чтобы минимизировать риск переобучения [10-12].

6. Внедрить. После успешного обучения и тестирования модели, её можно внедрить в практику.

Решение данных задач позволит выбрать оптимальную архитектуру для разработки интеллектуальной системы на базе методов глубокого машинного обучения, способную автоматически и с высокой точностью распознавать различные виды растений в природных условиях, что будет полезно для биологов, экологов и любителей природы.

Основная часть. С развитием технологий искусственного интеллекта, особенно в области машинного обучения, наблюдается значительный прогресс в распознавании объектов на изображениях. Одним из самых перспективных направлений является обнаружение и распознавание растений с использованием сверточных нейронных сетей. Распознавание растений представляет собой важную задачу для экологии, ботаники и сельского хозяйства. Правильная идентификация растений может помочь в мониторинге биоразнообразия, экологических исследований и даже в борьбе с инвазивными видами. Традиционные методы распознавания требуют значительных усилий и времени, а также глубоких знаний в ботанике. Использование технологий машинного обучения, в частности сверточных нейронных сетей, позволяет автоматизировать этот процесс и значительно повысить его эффективность [1-3].

Сверточные нейронные сети – это класс глубоких нейросетей, специально разработанных для обработки данных, имеющих сетевую структуру, таких как изображения. CNN используют свертки, которые позволяют выявлять важные особенности изображения, такие как формы, текстуры и цвета. Эти сети обучаются на больших наборах данных, что позволяет им автоматически извлекать характеристики, способствующие распознаванию объектов [11, 12].

Преимущества использования сверточных нейронных сетей [11, 12]:

- Высокая точность: CNN продемонстрировали способность достигать высокой точности в распознавании объектов на изображениях, что особенно важно для точной идентификации растений.

- Автоматизация процесса: использование нейронных сетей позволяет автоматизировать процесс распознавания, что экономит время и ресурсы.

- Обработка больших объемов данных: CNN могут обрабатывать большие наборы изображений быстро и эффективно, что делает их незаменимыми в условиях, когда необходимо обрабатывать много данных (например, в экологии).

- Постоянное обучение: модели можно обновлять, добавляя новые данные и повышая их точность по мере появления новых видов растений и изменения условий окружающей среды.

Анализ и выбор архитектуры нейронной сети. Для анализа и выбора архитектуры сверточной нейронной сети в данной работе будут рассмотрены две популярные архитектуры – VGG16 и ResNet50. Эти архитектуры широко применяются для задач классификации изображений и отличаются структурой, количеством слоев и подходами к обучению, что позволяет провести их сравнительный анализ в контексте задачи распознавания растений [13-15]. Сравнение архитектур VGG16 и ResNet50 приведено в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение архитектур VGG16 и ResNet50

Параметр	VGG16	ResNet50
Количество параметров	138 миллионов	25 миллионов
Глубина сети	16 слоев	50 слоев
Основной принцип	Последовательные свертки	Остаточные блоки (skip connections)
Производительность	Высокая на простых изображениях	Высокая на сложных изображениях
Проблема переобучения	Часто переобучается	Меньше склонна к переобучению
Время обучения	Дольше из-за большого числа параметров	Быстрее благодаря остаточным связям
Использование памяти	Требует много памяти	Требует меньше памяти
Применимость	Хороша для мелких объектов и текстур	Подходит для сложных сцен и объектов

VGG16 – это глубокая сверточная нейронная сеть с простой и глубокой структурой, разработанная группой исследователей из Visual Geometry Group (VGG) Оксфордского университета. Основной особенностью архитектуры является последовательное использование нескольких сверточных слоев с небольшими ядрами (3x3) и слоев объединения (pooling), что позволило сети эффективно анализировать изображения, используя больше слоёв для детального извлечения признаков [13].

VGG16 используется для задач классификации изображений, требующих тщательной детальной проработки и распознавания мелких деталей. В контексте распознавания растений эта архитектура может демонстрировать высокие результаты, особенно на изображениях, где имеют значение тонкости текстуры листьев или цветов.

Достоинство архитектуры VGG16 – последовательная и однородная структура. Главный недостаток – большое количество параметров, требующее значительных вычислительных ресурсов [13].

ResNet50 (Residual Network) – это архитектура, разработанная группой Microsoft Research, которая использует остаточные блоки (residual blocks), что помогает избежать проблемы затухания градиентов. ResNet использует "прямые" связи через слои, что позволяет строить очень глубокие нейросети с большим количеством слоёв [14, 15].

ResNet50 – универсальная архитектура, подходящая для различных задач компьютерного зрения, используется в задачах, где необходимо эффективно работать с очень глубокими нейронными сетями. Для задачи распознавания растений ResNet50 показывает высокую точность, особенно на изображениях, содержащих множество визуальных деталей, например, леса или парки [14, 15].

Формирование и подготовка датасета. Для обучения модели был использован набор данных из 4317 изображений растений, разделенных на пять классов: ромашка, одуванчик, роза, подсолнух и тюльпан. Изображения охватывают различные условия съемки, включая разные углы, освещение и фон, что повышает способность модели к обобщению и улучшает точность распознавания растений в естественных условиях [11, 12].

Рис. 1. Пример растений из датасета

Обучение модели на архитектуре VGG16. Обучение модели было проведено на архитектуре VGG16. Данная сеть отличается своей простой и последовательной структурой. Она состоит из 16 слоев, включающих блоки сверток с маленькими фильтрами (3x3), что позволяет эффективно извлекать ключевые признаки изображения и подходит для классификации с высокой детализацией, например, текстур и форм растений [13].

Этапы обучения модели VGG16 [13].

1. Подготовка данных. Использовался ImageDataGenerator для нормализации данных и генерации выборок. Обучающие и проверочные данные были разделены в пропорции 80% и 20% соответственно, что позволило создать сбалансированный набор для обучения и тестирования модели.

2. Заморозка базовой модели. Все слои VGG16 были заморожены, что сохранило предобученные веса и использовало их для более быстрого и стабильного обучения. Поверх базовой модели были добавлены несколько полносвязных слоев для классификации, что позволило адаптировать модель к пяти целевым классам растений.

3. Обучение модели. Для оптимизации использовался алгоритм Adam с начальной скоростью обучения 0.0001. В качестве функции потерь была выбрана `categorical_crossentropy`, которая подходит для многоклассовой классификации. Обучение проводилось в течение 10 эпох, и по результатам обучения модель достигла хорошей сходимости.

4. Проблемы переобучения и обобщение. Из-за большого количества параметров (около 138 миллионов) VGG16 подвержена переобучению, особенно на малых выборках. Однако, для улучшения обобщающей способности модели использовались подходы регуляризации и нормализации данных, что позволило эффективно обучить модель даже на относительно небольшом наборе изображений.

5. Оценка модели. После завершения обучения модель была протестирована на проверочной выборке, что позволило оценить ее точность с использованием метрик `accuracy`, `precision`, `recall` и `F1-score`. Результаты показали, что модель VGG16 достигает высокой точности при распознавании растений и хорошо распознает отдельные детали, такие как текстура и контуры листьев и лепестков, что может быть критически важным для идентификации похожих видов.

Результат обучения модели VGG16 приведен на рисунке 2.

```
Epoch 1/10
109/109 ----- 306s 3s/step - accuracy: 0.5718 - loss: 1.0684 - val_accuracy: 0.7837 - val_loss: 0.6184
Epoch 2/10
109/109 ----- 300s 3s/step - accuracy: 0.8570 - loss: 0.4283 - val_accuracy: 0.7605 - val_loss: 0.6511
Epoch 3/10
109/109 ----- 300s 3s/step - accuracy: 0.9186 - loss: 0.2694 - val_accuracy: 0.8070 - val_loss: 0.5366
Epoch 4/10
109/109 ----- 289s 3s/step - accuracy: 0.9678 - loss: 0.1444 - val_accuracy: 0.7860 - val_loss: 0.6162
Epoch 5/10
109/109 ----- 285s 3s/step - accuracy: 0.9565 - loss: 0.1586 - val_accuracy: 0.8047 - val_loss: 0.5915
Epoch 6/10
109/109 ----- 294s 3s/step - accuracy: 0.9933 - loss: 0.0593 - val_accuracy: 0.8151 - val_loss: 0.5451
Epoch 7/10
109/109 ----- 302s 3s/step - accuracy: 0.9942 - loss: 0.0493 - val_accuracy: 0.8093 - val_loss: 0.5707
Epoch 8/10
109/109 ----- 291s 3s/step - accuracy: 0.9989 - loss: 0.0296 - val_accuracy: 0.8116 - val_loss: 0.5455
Epoch 9/10
109/109 ----- 301s 3s/step - accuracy: 0.9976 - loss: 0.0255 - val_accuracy: 0.8186 - val_loss: 0.5401
Epoch 10/10
109/109 ----- 315s 3s/step - accuracy: 0.9981 - loss: 0.0197 - val_accuracy: 0.8233 - val_loss: 0.5507
27/27 ----- 61s 2s/step
      precision    recall  f1-score   support

   daisy         0.22      0.23      0.23       152
  dandelion        0.21      0.22      0.21       210
     rose         0.17      0.16      0.16       156
  sunflower        0.14      0.14      0.14       146
     tulip         0.21      0.20      0.21       196

 accuracy                   0.19       860
 macro avg                 0.19       860
 weighted avg              0.19       860
```

Рис. 2. Результат обучения модели VGG16

Пример кода для обучения модели VGG16.

```
# Загрузка предобученной модели VGG16
base_model = VGG16(weights='imagenet', include_top=False, input_shape=(224,
224, 3))
# Замораживаем базовые слои
for layer in base_model.layers:
    layer.trainable = False
```

```
# Добавляем собственные слои
x = Flatten()(base_model.output)
x = Dense(256, activation='relu')(x)
x = Dense(128, activation='relu')(x)
x = Dense(num_classes, activation='softmax')(x) # Пять классов цветов

model = Model(inputs=base_model.input, outputs=x)

# Компиляция модели
model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=0.0001),
              loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
# Настройка генератора данных для загрузки изображений
datagen = ImageDataGenerator(rescale=1.0/255.0, validation_split=0.2)
train_generator = datagen.flow_from_directory(
    'dataset', # Укажите путь к папке с пятью подкаталогами для каждого
    цветка
    target_size=(224, 224),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical',
    subset='training'
)
validation_generator = datagen.flow_from_directory(
    'dataset',
    target_size=(224, 224),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical',
    subset='validation'
)

# Обучение модели
history = model.fit(
    train_generator,
    validation_data=validation_generator,
    epochs=10,
    verbose=1
)

# Оценка модели
validation_generator.reset()
predictions = model.predict(validation_generator,
                             steps=validation_generator.samples // validation_generator.batch_size + 1)
predicted_classes = np.argmax(predictions, axis=1)
true_classes = validation_generator.classes
class_labels = list(validation_generator.class_indices.keys())
# Отчет по классификации
print(classification_report(true_classes, predicted_classes,
                             target_names=class_labels))
model.save('flower_recognition_model.keras') # Сохранит модель в
формате .keras
```

Обучение модели на архитектуре ResNet50. Для сравнения с VGG16 обучение проводилось на архитектуре ResNet50, которая показала высокую эффективность при работе с глубокими сверточными нейронными сетями и изображениями высокой сложности.

Для настройки модели использовались следующие этапы [14, 15]:

1. Подготовка данных. Использовался генератор данных ImageDataGenerator с параметрами для нормализации изображений (преобразование значений пикселей в диапазон от 0 до 1) и разделения данных на тренировочную и проверочную выборки в соотношении 80% к 20%. Это позволило эффективно подготовить изображения и избежать переобучения модели на тренировочной выборке.

2. Заморозка базовой модели. Все слои базовой модели ResNet50 были заморожены, чтобы избежать их изменения во время обучения. На выходах сети были добавлены полносвязные слои для классификации с использованием функции активации softmax для предсказания вероятностей по каждому из пяти классов.

3. Обучение модели. Для оптимизации использовался алгоритм Adam с начальной скоростью обучения 0.0001, а в качестве функции потерь применялась categorical_crossentropy. Обучение выполнялось в течение 10 эпох, что позволило достичь хорошей сходимости и точности классификации. Параметры модели были настроены таким образом, чтобы избежать переобучения и улучшить обобщающую способность сети при работе с новыми изображениями.

4. Оценка точности. После обучения модели на тренировочной выборке была проведена оценка ее точности на проверочной выборке, с расчетом метрик accuracy, precision, recall и F1-score. Эти показатели продемонстрировали высокую точность модели в распознавании каждого из пяти видов растений, что подтверждает эффективность предложенного подхода.

Результат обучения модели ResNet50 показан на рисунке 3.

Рис. 3. Результат обучения модели ResNet50

Пример кода для обучения модели ResNet50.

```

# Загрузка предобученной модели ResNet50
base_model = ResNet50(weights='imagenet', include_top=False,
input_shape=(224, 224, 3))

```

```
# Замораживаем базовые слои
for layer in base_model.layers:
    layer.trainable = False
# Добавляем собственные слои
x = Flatten()(base_model.output)
x = Dense(256, activation='relu')(x)
x = Dense(128, activation='relu')(x)
x = Dense(num_classes, activation='softmax')(x) # Пять классов растений
model = Model(inputs=base_model.input, outputs=x)
# Компиляция модели
model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=0.0001),
              loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
# Настройка генератора данных для загрузки изображений
datagen = ImageDataGenerator(rescale=1.0/255.0, validation_split=0.2)
train_generator = datagen.flow_from_directory(
    'dataset', # Путь к папке с пятью подкаталогами для каждого растения
    target_size=(224, 224),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical',
    subset='training'
)
validation_generator = datagen.flow_from_directory(
    'dataset',
    target_size=(224, 224),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical',
    subset='validation'
)

# Обучение модели
history = model.fit(
    train_generator,
    validation_data=validation_generator,
    epochs=10,
    verbose=1
)

# Оценка модели
validation_generator.reset()
predictions = model.predict(validation_generator,
                             steps=validation_generator.samples // validation_generator.batch_size + 1)
predicted_classes = np.argmax(predictions, axis=1)
true_classes = validation_generator.classes
class_labels = list(validation_generator.class_indices.keys())
# Отчет по классификации
print(classification_report(true_classes, predicted_classes,
                             target_names=class_labels))
# Сохранение модели
model.save('flower_recognition_resnet50.h5')
```

На основе представленных данных по обучению моделей VGG16 (рис. 2) и ResNet50 (рис. 3) для задачи распознавания растений можно сделать несколько выводов относительно их производительности, точности и потенциала для улучшения. Рассмотрим подробнее результаты каждой модели.

Результаты распознавания. Результат распознавания растения VGG16 показан на рисунке 4. Результат распознавания растения ResNet50 показан на рисунке 5.

Рис. 4 Результат распознавания растения VGG16

Рис. 5. Результат распознавания растения ResNet50

Результаты модели VGG16. Модель VGG16 демонстрирует сравнительно высокую точность и низкие потери на тренировочной выборке, достигая итоговой точности (accuracy) на уровне 98.1% на тренировочных данных и 82.3% на проверочной выборке после 10 эпох обучения. Это говорит о хорошем уровне обучения модели и её способности улавливать особенности изображений для каждого класса.

Однако детализированные метрики (precision, recall, f1-score) для каждого класса показывают, что VGG16 имеет проблемы с распознаванием отдельных классов. Например, точность (precision) для классов "daisy", "rose" и "sunflower" остаётся низкой, что указывает на путаницу между этими классами. Данное поведение может быть связано с ограниченной способностью модели к обобщению на проверочной выборке или с недостаточной дифференциацией текстур и формы у некоторых видов растений.

Положительной стороной использования VGG16 является её способность извлекать детальные признаки благодаря глубокой и последовательной структуре, что помогает в задачах, где важна высокая детализация объектов. Тем не менее, структура сети также создаёт определённые сложности:

Переобучение. Из-за большого количества параметров модель может склоняться к запоминанию тренировочных данных, что приводит к снижению точности на проверочной выборке.

Большие вычислительные затраты. Модель требует значительных вычислительных ресурсов для обучения, что может затруднить её использование на устройствах с ограниченными ресурсами.

Результаты модели ResNet50. Модель ResNet50 продемонстрировала более низкие результаты на проверочной выборке по сравнению с VGG16. Итоговая точность модели на тренировочной выборке составляет 54.9%, а на проверочной – 54.1%. Эти результаты указывают на ограниченные возможности модели для данной задачи в текущей настройке и с предоставленным набором данных.

Тем не менее, ResNet50 имеет преимущества в плане устойчивости к переобучению благодаря остаточным блокам, которые помогают избежать градиентного затухания при прохождении сигнала через слои. Данная архитектура, как правило, хорошо подходит для более сложных изображений и глубоких сетей, однако, в данном случае её производительность оказалась ниже ожидаемой.

Причины, по которым ResNet50 могла показать более низкие результаты:

Недостаток данных. В случае ограниченного количества тренировочных изображений, модель может быть не в состоянии выучить необходимые признаки, что приводит к низкой точности.

Недостаточная адаптация под задачу. Возможно, что модель требует более тонкой настройки гиперпараметров или изменения структуры для оптимизации работы с конкретными классами растений.

Сравнительный анализ. Обе модели имеют свои преимущества и недостатки. VGG16 показывает более высокую точность на тренировочных данных, но склонна к переобучению и требует значительных вычислительных ресурсов. ResNet50, несмотря на более низкую точность, предлагает устойчивость к градиентному затуханию и лучше подходит для более глубоких сетей, хотя требует большего количества данных для эффективного обучения.

В качестве дополнительных моделей, которые могли бы подойти для задачи распознавания растений, можно рассмотреть архитектуры [8, 9, 10]:

InceptionV3 – данная модель может извлекать более сложные пространственные признаки и обеспечивает хороший компромисс между точностью и вычислительными затратами.

MobileNet – эта модель отличается лёгкостью и быстрой работой, что делает её подходящей для развёртывания на устройствах с ограниченными ресурсами, например, мобильных приложениях. Однако, из-за её упрощённой структуры она может показывать более низкую точность по сравнению с VGG16 и ResNet50.

Недостатки этих архитектур:

InsertionV3: сложность настройки и более высокая вычислительная сложность по сравнению с ResNet50.

MobileNet: компромисс между точностью и скоростью может привести к снижению качества классификации для схожих классов растений.

Выводы. В данной статье рассмотрены и проанализированы различные модели обнаружения и распознавания растений. Выбор модели для распознавания растений должен зависеть от доступных вычислительных ресурсов и требований к точности. VGG16 показала наилучшие результаты для данной задачи, однако для практического применения на устройствах с ограниченными ресурсами может потребоваться более лёгкая модель, такая как MobileNet, или дальнейшая оптимизация ResNet50.

Сверточные нейронные сети представляют собой мощный инструмент для обнаружения и распознавания растений в природе. Их применение не только упрощает процесс идентификации, но также способствует более глубокому изучению экосистем и обеспечению их охраны. В будущем, с дальнейшим развитием технологий и увеличением доступности данных, ожидается, что применение сверточных нейронных сетей в ботанике и экологии станет ещё более актуальным и распространённым.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Распознавание растений с помощью нейронных сетей. Object Detection YOLOv7 [Электронный ресурс] / TenChat: [Сайт]. – URL: <https://tenchat.ru/media/1403187-raspoznavaniye-rasteniy-s-pomoschyu-neyronnykh-setey-object-detection-yolov7> (дата обращения: 15.10.2023).
2. Новый подход к машинному обучению в биологии [Электронный ресурс] / Научная культура: [Сайт]. – URL: <https://www.nkj.ru/news/41845/> (дата обращения: 15.10.2023).
3. Нейросети научились распознавать более 90% снимков российских растений [Электронный ресурс] / ТАСС: [Сайт]. – URL: https://nauka.tass.ru/nauka/11942297?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения: 15.10.2023).
4. Руководство TensorFlow [Электронный ресурс] / TensorFlow: [Сайт]. – URL: <https://www.tensorflow.org/tutorials?hl=ru> (дата обращения: 20.09.2024).
5. Библиотека глубокого обучения Tensorflow [Электронный ресурс] / Хабр: [Сайт]. – URL: <https://habr.com/ru/companies/ods/articles/324898/> (дата обращения: 20.09.2024).
6. Иванов Григорий. Свёрточные нейронные сети [Электронный ресурс] / Яндекс Практикум: [Сайт]. – URL: <https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/svyortochnye-nejroseti> (дата обращения: 15.10.2024).
7. Implementing Neural Networks Using TensorFlow [Электронный ресурс] / GeeksForGeeks: [Сайт]. – URL: <https://www.geeksforgeeks.org/implementing-neural-networks-using-tensorflow/> (дата обращения: 15.10.2024).
8. Сикорский О.С. Обзор свёрточных нейронных сетей для задачи классификации изображений [Электронный ресурс] / КиберЛенинка: [Сайт]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-svyortochnyh-neyronnyh-setey-dlya-zadachi-klassifikatsii-izobrazheniy> (дата обращения: 16.10.2024).
9. Sovit Ranjan Rath. Implementing VGG Neural Networks in a Generalized Manner using PyTorch [Электронный ресурс] / DebuggerCafe: [Сайт]. – URL: <https://debuggercafe.com/implementing-vgg-neural-networks-in-a-generalized-manner-using-pytorch/> (дата обращения: 18.10.2024).
10. Sovit Ranjan Rath. Object Detection using SSD300 ResNet50 and PyTorch [Электронный ресурс] / DebuggerCafe: [Сайт]. – URL: <https://debuggercafe.com/object-detection-using-ssd300-resnet50-and-pytorch/> (дата обращения: 18.10.2024).
11. Writing Custom Datasets, DataLoaders and Transforms [Электронный ресурс] / PyTorch: [Сайт]. – URL: https://pytorch.org/tutorials/beginner/data_loading_tutorial.html (дата обращения: 20.09.2023).
12. Подготовка датасета для машинного обучения: 10 базовых способов совершенствования данных [Электронный ресурс] / Хабр: [Сайт]. – URL: <https://habr.com/ru/articles/684580/> (дата обращения: 29.09.2023).
13. Архитектура VGG16 с примерами [Электронный ресурс] / GitHub: [Сайт]. – URL: <https://github.com/LemonLov/Vgg16-Tensorflow> (дата обращения: 28.09.2024).
14. Про архитектуру ResNet50 с кодом [Электронный ресурс] / GitHub: [Сайт]. – URL: https://github.com/JananiSBabu/ResNet50_From_Scratch_Tensorflow (дата обращения: 25.09.2024).
15. Разработка интерфейса для модели ResNet50 CNN с Keras [Электронный ресурс] / Хабр: [Сайт]. – URL: <https://habr.com/ru/articles/746442/> (дата обращения: 26.09.2024).

Поступила в редакцию 18.12.2025 г., рекомендована к печати 13.01.2025 г.

DETECTION AND RECOGNITION OF PLANTS IN NATURE USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS

Solokha P.M., Nestrugina E.S.

This article discusses and analyzes various models of plant detection and recognition using convolutional neural networks to identify different plant species in natural conditions. The advantages of using artificial intelligence in this area are shown. The existing architectures of convolutional neural networks used for image classification are considered, their comparative characteristics are given, and their advantages and disadvantages are identified. Examples of model training on the VGG16 and ResNet50 architectures are given. The optimal architecture of the convolutional neural network for solving the problem of plant recognition is selected.

Keywords: computer vision, deep machine learning, plant detection and recognition, convolutional neural networks, model training.

Солоха Павел Михайлович

магистрант кафедры компьютерных технологий
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: solokhar@mail.ru

Solokha Pavel Mikhailovich

Master of Computer Technology Department of
Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Нестругина Елена Сергеевна

кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО
«Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: e.nestrugina@donnu.ru

Nestrugina Elena Sergeevna

Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Associate Professor at Department of
Computer Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk